

In memoriam

SEMBLANZA A LA OBRA Y REMINISCENCIA DEL PROF. JORGE MUÑOZ GIL (sept. 1971-jul. 2020)

SEMBLANCE TO THE WORK AND REMINISCENCE OF PROF. JORGE MUÑOZ GIL (Sept. 1971-Jul. 2020)

GEDIO MARÍN ESPINOZA*

*Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias,
Departamento de Biología, Laboratorio de Ecología de Aves, Cumaná, Venezuela*

*Correspondencia: Gedio Marín , E-mail: gediom@yahoo.com

Hay seres humanos que influyen en tu formación profesional y personal. Generalmente, los maestros moldean la personalidad de sus pupilos; sin embargo, raras veces, ocurre lo contrario: que el alumno tenga una influencia decisiva en su profesor. Ése ha sido mi caso con mi pupilo y colega, inusitadamente fallecido, Jorge Muñoz Gil (JMG). Nativo de Tunapucito, estado Sucre, JMG fue mi primer tesista, y, por increíble parezca, ese adolescente, prematuramente calvo, fue un orientador insigne de mi personalidad.

JMG reunía todo un conjunto de virtudes que lo hacían polifacético. Igual repujaba, cual artista, una pieza de cuero, como calculaba impecable una prueba estadística; igual criaba un hermoso pez ornamental, como plasmaba una bella fotografía. En esta última faceta, JMG obtuvo el segundo premio del concurso de fotografía científica de la Universidad de Oriente, y, más recientemente, una de sus fotos fue seleccionada para engalanar la portada

del volumen 31 de 2019, de la revista *Ecotrópicos*.

Su proverbial amor por la naturaleza, el cual compartimos y estudiamos, se tradujo en más de cuarenta artículos científicos (ver listado de publicaciones). En sus investigaciones destacan cuatro artículos pioneros en el quehacer científico de Venezuela: el primero, sobre el uso de isótopos estables para análisis de dieta y posición trófica²⁴; otro, sobre el primer caso de leucismo en alcatraz para Venezuela²²; un tercero, donde reporta el segundo caso documentado de ginandromorfismo bilateral en una especie de la familia Psittacidae²¹; y el último donde registramos la primera especie de albatros para Venezuela²⁷. Además, JMG fue coautor, junto con el colega ambientalista y excelente fotógrafo, Luis Gerardo González, y mi persona (ver Fig. 1), del libro: *La avifauna acuática marino-costera de la Península de Araya, Venezuela: Guía fotográfica comentada* (Fig. 2.)

Figura 1. Fotografía de Jorge Muñoz Gil (centro), Luis Gerardo González (derecha) y Gedio Marín (izquierda), autores del libro *La avifauna acuática marino-costera de la Península de Araya, Venezuela: Guía fotográfica comentada*.

JMG laboraba en el Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán, y era especialista en Ecología de Poblaciones y Comunidades. Obtuvo el título de Maestría en el Postgrado de Biología Aplicada, de la Universidad de Oriente-UDO, mención Ecotoxicología, orientando luego sus estudios ecotoxicológicos hacia las aves, por lo que fue uno de los pocos especialistas del área que tenía Venezuela; de hecho, su destacada actividad investigativa en materia de contaminación con metales pesados en aves arrojó siete publicaciones^{1,5,6,11,13,18,19}. Su labor docente en la UDO estuvo dedicada a las asignaturas Ecología General y Ornitología, que dictábamos en colegiatura.

Adicionalmente, formó parte del equipo organizador de las Jornadas de Ecotoxicología en el

CIEG-UDO. De igual modo, fue un reconocido acuariófilo, pues regularmente organizaba las exhibiciones de peces ornamentales en diferentes eventos culturales y científicos de Cumaná.

JMG se nos fue, inesperadamente, mientras desarrollaba su tesis doctoral en la República Oriental del Uruguay. Nuestras condolencias a sus queridos estudiantes, a su esposa e hijo, y a su padre y hermanos.

Te despedimos con la máxima que siempre nos gustaba, citar: “*QUE EL VUELO DE LAS AVES NO SE DETENGA*”.

Descansa en paz, pupilo.

Figura 2. Portada del libro *La avifauna acuática marino-costera de la Península de Araya, Venezuela: Guía fotográfica comentada*.

Lista de publicaciones de JMG en revistas arbitradas

1. DONA D, **MUÑOZ J**, MARÍN G, VELÁSQUEZ R. 2020. Contenido de metales (Zn, Cu, Cr, Cd y Pb) en sangre y plumas de gallinas ponedoras var. Rhode Island Red de una granja en Venezuela. *Saber*. 32:14-21.
2. MARÍN G, CARVAJAL Y, QUILARQUE E, **MUÑOZ J**, GONZÁLEZ LG. 2019. Pesos y morfometría corporal de algunas aves de sotobosque del nororiente de Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología*. 30(1):407-412.
3. MARÍN G, **MUÑOZ J**, CARVAJAL Y. 2019. La avifauna asociada a fragmentos de hábitats litorales del Golfete de Santa Fe, Parque Nacional Mochima, Venezuela. *Saber*. 31:90-97.
4. MARÍN G, **MUÑOZ J**. 2019. Inventario de aves asociadas a ecosistemas de sabana en Campo Junín, Faja Petrolífera del Orinoco, estado Anzoátegui, Venezuela. *Ecotrópicos*. 31:e0005.
5. GARCÍA A, **MUÑOZ J**, MARÍN G. 2019. Niveles de metales pesados en sangre de gallo, *Gallus gallus domesticus*, en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. *Revista de Medicina Veterinaria*. 1(37):13-24.
6. VARGAS P, **MUÑOZ J**, MARÍN G, BRITO A. 2019. Niveles de cinco metales pesados en diferentes tejidos del Periquito Australiano *Melopsittacus undulatus*, un ave exótica de cautiverio en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología*. 9(1):55-60.
7. ROJAS B, **MUÑOZ J**, MARÍN G. 2019. Dieta del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en el complejo lagunar Chacopata-Bocaripo, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico*. 57(2):122-129.
8. PÉREZ E, **MUÑOZ J**, MARÍN G, VELÁSQUEZ R. 2019. Mortalidad de aves marino-costeras por un tendido de transmisión eléctrica en el nororiente de Venezuela: 30 años después. *Boletín del Instituto Oceanográfico*. 58(1):3-8.
9. MARÍN G, CARVAJAL Y, QUILARQUE E, **MUÑOZ J**. 2018. Variaciones biométricas en *Tiaris bicolor* (Thraupidae) y *Columbina passerina* (Columbidae), dos especies de aves asociadas a hábitats xerofíticos de la Península de Araya e Isla La Tortuga, Venezuela. *Saber*. 30(3):407-412.
10. MARÍN G, **MUÑOZ J**, BELLO J. 2018. Notas sobre la actividad reproductiva de la Gallineta Pico de Plata (*Fulica caribaea*) y el Buzo (*Podilymbus podiceps*) en el estado Sucre. *Revista Venezolana de Ornitología*. 8(1):55-58.
11. OLIVARES E, MARÍN G, **MUÑOZ J**. 2018. Water birds of Píritu Lagoon, Venezuela, as a key element for its legal restoration and management: A preliminary study. *The Biologist*. 16(1):207-220.
12. INNAMORATO F, **MUÑOZ J**, MARÍN G. 2018. Contenido de metales pesados (Cr, Cu, Zn, Pb y Cd) en sangre y plumas de la codorniz *Coturnix coturnix japonica* en relación al peso y sexo de las aves. *The Biologist*. 16(2):299-311.
13. BELLO J, **MUÑOZ J**, MARÍN G, GONZÁLEZ LG. 2018. Dos nuevos registros de aves acuáticas migratorias del Neártico para el estado Sucre: *Anas americana* Gmelin 1789 (Anatidae) y *Larus argentatus* Pontoppidan 1763 (Laridae). *Boletín del Instituto Oceanográfico*. 57(2):10-14.
14. ARCIA G, **MUÑOZ J**, MARÍN G, RONDÓN W, HERNÁNDEZ MF, ZABALA R, LEÓN J. 2018. Contenido de mercurio en cáscaras de huevos del Alcatraz (*Pelecanus occidentalis*) en un área de nidificación en el golfo de Cariaco, Venezuela. *The Biologist*. 17(1):31-39.
15. LÓPEZ D, **MUÑOZ J**, MARÍN G. 2017. Aspectos morfométricos, bromatológicos y consumo por aves de los frutos de *Stenocereus griseus* y *Cereus repandus* (Cactaceae) en la península de Araya, Venezuela. *Saber*. 29(1):45-63.
16. ROQUE G, **MUÑOZ J**, MARÍN G, VELÁSQUEZ R. 2017. Variación estacional de la dieta del Mochuelo de Hoyo (*Athene cucularia*) en

- un hábitat xerofítico del noreste de Venezuela. *The Biologist*. 15(2):311-627.
17. AGUILERA E, MARÍN G, MUÑOZ J. 2016. Riqueza, abundancia y diversidad de aves acuáticas asociadas al complejo lagunar Chacopata-Bocaripo, estado Sucre, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología*. 6(1):4-12.
 18. ALPINO M, MUÑOZ J, MARÍN G. 2016. Presencia de metales pesados en la Palomita Maraquita (*Columbina squammata* Lesson 1831), del estado Sucre, Venezuela. *The Biologist*. 14(1):45-63.
 19. VERA M, MUÑOZ J, MARÍN G. 2016. Determinación de metales pesados (Cr, Cu, Cd, Zn, Ni y Pb) en el alcatraz (*Pelecanus occidentalis* L. 1766), en el estado Sucre, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico*. 55(1):19-31.
 20. MARÍN G, MUÑOZ J, GONZÁLEZ LG. 2015. Un nuevo registro y cuatro nuevas extensiones de distribución de especies de aves para el estado Sucre. *Saber*. 28(2):352-35.
 21. MUÑOZ J, MARÍN G, PACHECO N, ZAVALA R. 2015. Ginandromorfismo bilateral en *Agapornis* sp. (Psittaciformes: Psittaculidae). *The Biologist*. 13(1):161-163.
 22. MUÑOZ J, MARÍN G, GONZÁLEZ LG. 2015. Primer caso de leucismo en el Alcatraz *Pelecanus occidentalis* para Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología*. 5(1):57-58.
 23. MUÑOZ J, MARÍN G, GONZÁLEZ LG. 2015. Primer registro de la Gaviota Patinegra (*Thalasseus sandvicensis*) en el estado Sucre, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico*. 54(1):39-41.
 24. MUÑOZ J, MARÍN G, ANDRADE J, ZAVALA R, MATA A. 2012. Trophic position of the Neotropical Cormorant (*Phalacrocorax olivaceus*): integrating dietary analysis with stable isotopes analysis. *Journal of Ornithology*. 153(1):13-18.
 25. MARÍN G, GUEVARA S, PRIETO A, MUÑOZ J, CARVAJAL Y. 2011. Comercialización ilegal de aves silvestres: un caso en Venezuela. *The Biologist*. 9(1):38-52.
 26. NAVARRO R, MARÍN G, MUÑOZ J. 2011. Notas sobre la nidificación del Nictibio Grande (*Nyctibius grandis*) en la Guayana venezolana. *Saber*. 22(3):303-305.
 27. MARÍN G, MUÑOZ J, CARVAJAL Y. 2010. Primer registro de *Thalassarche chlororhynchos* (Procellariiformes: Diomedidae) en la cuenca del Mar Caribe. *Cotinga*. 32(1):118.
 28. MARÍN G, CARVAJAL Y, MUÑOZ J. 2010. Perspectivas conservacionistas de la avifauna de la laguna litoral urbana El Maguey, estado Anzoátegui, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela*. 49(2):91-101.
 29. NAVARRO R, MARÍN G, MUÑOZ J. 2010. Notas sobre el nido del Gonzalito Real (*Icterus auricapillus*) en Venezuela. *Cotinga*. 32(1):119.
 30. MUÑOZ J, MARÍN G, BELLO J, VELÁSQUEZ R. 2010. Observaciones sobre la anidación del Halcón Macagua (*Herpethotes cachinnans*) en un matorral xerófilo costero de Venezuela. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas*. 44(4):491-496.
 31. BARROSO E, MARÍN G, MAGO Y, MUÑOZ J, CHINCHILLA O. 2009. Dos nuevos registros de digéneos para Venezuela: *Ignavia venusta* Texeira de Freitas, 1948 (Echinostomatidae) y *Ribeiroi aondatrae* (Price, 1931) Price, 1942 (Psilostomatidae) parásitos de aves acuáticas. *Saber*. 21(3):306-311.
 32. MARÍN G, MUÑOZ J, NAVARRO R. 2008. Composición de la avifauna marino-costera de las fachadas Caribe y Atlántica de la Península de Paria. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela*. 47(2):103-111.
 33. MARÍN G, MUÑOZ J, MULLER D, NAVARRO R. 2008. Nuevos registros y extensiones de distribución para especies de aves en el estado Sucre. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas*. 42(4):551-557.
 34. MUÑOZ J, MARÍN G, ANDRADE J, ALZOLA

- R. 2008. Notas sobre la dieta de la Cotúa Olivácea (*Phalacrocorax olivaceus*) en una laguna marino-costera de la Península de Araya, Venezuela. *Saber*. 20(2):253-258.
35. **MUÑOZ J**, ALZOLA R, MARÍN G, PRIETO A. 2008. Composición y tamaño de grupos en el alcatraz (*Pelecanus occidentalis*) y la tijereta de mar (*Fregata magnificens*), en la Península de Araya. *Saber*. 20(2):59-66.
36. ALZOLA R, **MUÑOZ J**, MARÍN G, PRIETO A, ANDRADE J. 2008. Parámetros hematológicos, hemogasodinámicos, acidobásicos y electrolíticos en el cormorán *Phalacrocorax brasilianus*. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas*. 43(1):59-75.
37. MARÍN G, BASTIDAS L, **MUÑOZ J**, OLIVEROS O, NAVARRO R, MARCANO B. 2007. Perfil ecológico de la avifauna de los Llanos Orientales de Venezuela en función de los impactos antrópicos. *Interciencia*. 32(6):391-398.
38. NAVARRO R, MARÍN G, **MUÑOZ J**. 2007. Notas sobre la ecología reproductiva de tres accipítridos en Venezuela. *Ornitología Neotropical*. 18(3):453-457.
39. ALZOLA R, **MUÑOZ J**, MARÍN G, LEMUS M. 2006. Comparación de los parámetros hematológicos, hemogasodinámicos, electrolíticos y proteínas totales en *Rynchops niger*, *Columbina squammata* y *Coturnix coturnix japonicus* (Aves). *Saber*. 18(2):133-141.
40. MARÍN G, BLANCO L, **MUÑOZ J**, PRIETO A, ALZOLA R. 2006. Dependencia de pequeñas lagunetas y charcas costeras para la avifauna residente y migratoria: dos casos en Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela*. 45(2):149-163.
41. **MUÑOZ J**, MARÍN G, RODRÍGUEZ JR. 2005. Dieta de tres especies de aves colúmbidas en un hábitat xerofítico litoral del nororiente de Venezuela. *Saber*. 17(2):215-222.
42. MARÍN G, **MUÑOZ J**, HERRERA M, RODRÍGUEZ JR. 2003. Primer registro de nidificación del caracolero (*Haematopus palliatus*) en Venezuela. *Acta Biológica Venezuéllica*. 23(1):37-38.
43. MARÍN G, **MUÑOZ J**, RODRÍGUEZ J, MULLER D, HERRERA M, OLIVEROS O, CORNEJO P, SILVA W. 2003. Nuevos registros y extensiones regionales de distribución de especies de aves en la región nororiental de Venezuela. *Acta Biológica Venezuéllica*. 23(2-3):27-35.
44. MARÍN G, **MUÑOZ J**, GUEVARA S, RODRÍGUEZ JR. 2002. *Calonectris diomedea* nuevo procelárido para Venezuela. *Ornitología Neotropical*. 13(1):91-92.

Libro publicado

45. MARÍN G, **MUÑOZ J**, GONZÁLEZ LG. 2017. La avifauna acuática marino-costera de la Península de Araya, Venezuela: Guía fotográfica comentada. Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 144 pp.